

Milano
University
Press

Catalogo libri e collane
2020-2025

Publicato da: Milano University Press
Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano
Sito web: <https://milanoup.unimi.it>

© 2026, Milano University Press

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Contatti

milanoup@unimi.it

redazione.milanoup@unimi.it

Seguiteci sui nostri social

[milanouniversitypress](https://www.instagram.com/milanouniversitypress)

[@milanoup](https://mastodon.social/@milanoup)

[Milano University Press](https://www.linkedin.com/company/Milano-University-Press)

Tutte le pubblicazioni di Milano University Press sono disponibili online in Diamond Open Access. Il prezzo indicato nelle voci di catalogo si riferisce alla versione a stampa. Quando questo è assente, il volume è solo in formato digitale.

Serie principale

Fabrizia Bandi, Roberto Paolo Malaspina (a cura di)
**Real Space-Virtual Space. Aesthetics,
 Architecture, and Immersive Environments**

La realtà virtuale come strumento innovativo in grado di re-immaginare la progettazione spaziale e offrire nuove prospettive sul futuro dell'architettura, del design urbano e del patrimonio culturale

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.223
 ISBN online: 979-12-5510-242-7
 Pubblicato il 22/4/25
 178 pp.

Giovanni Cestino, Giovanni Albinì (a cura di)

**Research Paths in the
 Ukulele**

La prima pubblicazione accademica interamente dedicata all'ukulele. Lo scopo del libro è fornire una risposta a possibili domande sullo strumento, con la consapevolezza che molte altre potranno essere pienamente formulate solo in ricerche future

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.133
 ISBN online: 979-125-510-140-6
 Pubblicato il 16/7/24
 155 pp.
 24€ (Print on demand)

Carmen Concilio, Alberto Baracco (a cura di)
**Reframing Souths: Ecocritical Perspectives on
 South in Literature, Film, and New Media**

Serie principale

Una indagine multidisciplinare sulle molteplici rappresentazioni del Sud, affrontate attraverso una lente ecocritica e decoloniale

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.213
 ISBN online: 979-12-5510-266-3
 Pubblicato il 30/6/25
 428 pp.
 59€ (Print on demand)

Anna Maria Monteverdi, Flavia Dalila D'Amico, Vincenzo Sansone

**Giacomo Verde. Attraversamenti tra teatro e video
 (1992-1986)**

Il corpus di disegni inediti e bozzetti a matita, pastello e collage per video, videoinstallazioni e video performance dell'artista del periodo 1986-1992, a un anno dalla scomparsa

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.69
 ISBN online: 979-12-80325-48-8
 Pubblicato il 15/4/22
 235 pp
 59,90€ (Print on demand)

Milano University Press

Anna Maria Monteverdi

Giacomo Verde. Installazioni, tv interattive, net art, tecnoteatro (1992-2002)

Secondo volume della presentazione critica dell'opera di Giacomo Verde: "artista" e sperimentatore di una pratica congiunta delle tecnologie analogiche, digitali e di rete, per un'arte sociale e partecipata

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.134
 ISBN online: 979-12-5510-062-1
 Pubblicato il 15/11/23
 137 pp.
 39€ (Print on demand)

Alberto Odone, Anna Maria Bordin, Giancarlo Manzi

Dal segno al suono. Indagine sulla lettura musicale allo strumento

Il volume è il risultato di un progetto di ricerca che indaga alcuni aspetti peculiari della lettura musicale e che si propone di ampliare le attuali conoscenze sugli aspetti cognitivi, musicali e pedagogici in materia

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.75
 ISBN online: 979-12-80325-91-4
 Pubblicato il 4/10/22
 105 pp.
 18€ (Print on demand)

Viviana Pozzoli

Alle origini del libro d'arte contemporanea. Il laboratorio di Milano negli anni Trenta

Alle origini del libro d'arte contemporanea: il laboratorio di Milano negli anni Trenta

Viviana Pozzoli

 Milano University Press

Una mappa dell'editoria d'arte contemporanea a Milano nel suo momento aurorale, tra le due guerre mondiali.

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.88

ISBN online: 979-12-80325-70-9

Pubblicato il 14/10/24

549 PP.

Margaret Rose (a cura di)

Play your part. Climate Change Theatre

Sette testi teatrali in italiano e in inglese per intrattenere e al contempo sensibilizzare il pubblico sulle tematiche legate al cambiamento climatico

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.77

ISBN online: 979-12-80325-41-9

Pubblicato il 18/3/22

83 pp.

12€ (Print on demand)

Andrea Torno Ginnasi

L' imperatore, San Michele Arcangelo e la spada. Dialoghi iconografici e strategie figurative a difesa di Costantinopoli

L'investitura celeste degli imperatori bizantini vista attraverso l'iconografia e i suoi presupposti ideologici e cerimoniali

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.198
ISBN online: 979-12-5510-197-0
Pubblicato il 1/4/25
336 pp.
49€ (Print on demand)

L'imperatore, San Michele Arcangelo
e la spada

Dialoghi iconografici e strategie figurative a difesa
di Costantinopoli

Andrea Torno Ginnasi

Milano University Press

Giovanna Angelucci

Matematica in giardino. Quaderno di laboratorio per le classi della scuola secondaria di I grado

Le piante e i fiori come forme per imparare la matematica. Volume didattico con schede ed esercizi

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.142
 ISBN online: 979-12-5510-119-2
 Pubblicato il 14/3/24
 128 pp.
 24€ (Print on demand)

Guglielmo Barucci, Paolo Borsa, Rossana Guglielmetti,
 Luca Sacchi, Roberto Tagliani

Stai fermo un girone. Un gioco per scoprire Dante e il suo mondo

Un gioco per mettere alla prova il proprio livello di conoscenza del complesso mondo dantesco e del suo rapporto con la storia, la società e la cultura del Medioevo

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.71
 ISBN online: 979-12-80325-39-6
 Pubblicato il 20/12/21
 314 pp.

Giovanni Casazza, Giorgio Costantino

Introduzione all'approccio critico alla decisione clinica

Come migliorare la pratica clinica e gestire l'incertezza insita nella professione medica? Una riflessione di metodo, a partire dall'analisi di esempi concreti

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.164
 ISBN online: 979-12-5510-103-1
 Pubblicato il 21/6/24
 177 pp.
 24€ (Print on demand)

Marcello Fanti

Meccanica

La meccanica newtoniana affrontata con rigore e profondità, con l'ausilio di esempi tratti tanto da situazioni quotidiane, quanto dall'astronomia e dalla fisica delle particelle

🔗 Link: doi.org/10.13130/milanoup.19
 ISBN online: 979-12-80325-12-9
 Pubblicato il 14/7/21
 520 pp.
 18€ (Print on demand)

Valeria Flori

Protocollo Q² (Q QUADRO): integrare quantità e qualità nella valutazione neuro e psicomotoria

Un aggiornato e funzionale protocollo di valutazione dello sviluppo neuro e psicomotorio del bambino di grande utilità per i terapeuti e le equipe riabilitative

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.81
 ISBN online: 979-12-80325-52-5
 Pubblicato il 7/6/23
 344 PP.
 28€ (Print on demand)

Federico Gallo Diplomatics: the science of reading medieval documents. A Handbook

Un agile libro in lingua inglese per muovere i primi passi nello studio della documentazione medievale

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.177
 ISBN online: 979-12-5510-175-8
 Pubblicato il 9/9/24
 98 pp.
 24€ (Print on demand)

Gustavo C. Gandini, Giulio G. Pagnacco
**Razze domestiche locali. Capirle, conservarle
 e promuoverle nel concreto**

Gestione e conservazione delle razze animali locali. Il manuale che mancava indirizzato a studenti e professionisti del settore

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.185
 ISBN online: 979-12-5510-198-7
 Pubblicato il 14/1/25
 256 pp.
 24€ (Print on demand)

Massimiliano Goldwurm
**Catene di Markov e
 applicazioni algoritmiche**

Le catene di Markov e alcune loro applicazioni algoritmiche vengono presentate in uno stile matematico in questo manuale per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a carattere scientifici

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.158
 ISBN online: 979-12-5510-101-7
 Pubblicato il 31/1/24
 112 pp.
 24€ (Print on demand)

Luca Andrea Ludovico

MIDI. Una guida al protocollo, alle estensioni e alla programmazione

Il testo affronta l'intero ecosistema MIDI dal punto di vista di protocolli, formati, dispositivi hardware e software e librerie di supporto alla programmazione

 Link: doi.org/10.13130/milanoup.27
 ISBN online: 979-12-80325-11-2
 Pubblicato il 12/10/21
 260 pp.
 39,90€ (Print on demand)

Luca Moriconi

Elementi e materiali di diritto doganale. II edizione aggiornata al D. Lgs. n. 141/24

Edizione aggiornata di uno strumento di studio della materia doganale attraverso l'analisi dei principali istituti e delle procedure alla base dell'accertamento doganale

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.221
 ISBN online: 979-12-5510-237-3
 Pubblicato il 4/2/25
 84 pp.
 12€ (Print on demand)

Stefano Olivares

Appunti di Termodinamica

Sviluppati per il corso universitario, questi “appunti” non intendono proporsi come un nuovo testo sull’argomento ma dare risposta alle domande fondamentali della termodinamica

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.127
 ISBN online: 979-12-5510-043-0
 Pubblicato il 29/8/23
 314 pp.
 39€ (Print on demand)

Giovanni Puccetti

Matematica per il corso di Economia e Management

Libro di testo per l’insegnamento di matematica del corso di Economia e Management, corredato di esercizi costruiti con gli studenti, in cui ogni capitolo corrisponde a una settimana di corso

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.112
 ISBN online: 979-12-5510-025-6
 Pubblicato il 9/3/23
 299 pp.
 10€ (Print on demand)

Stefania Albertazzi, Valerio Bini, Guido Trivellini
 Forest and communities. Deforestation,
 Conservation and Socio-ecological Relations in
 the Mau Forest, Kenya

Un'analisi che incrocia geografia ed ecologia politica: il caso della foresta Mau (Kenya) e le complesse relazioni che intercorrono tra un ambiente naturale protetto e le comunità che lo abitano

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.89
 ISBN online: 979-12-80325-80-8
 Pubblicato il 19/4/23
 122 pp.
 19,90€ (Print on demand)

Maurizio Ambrosini, Marilisa D'Amico, Emilia Perassi
 Confini, migrazioni e diritti umani

Controllo sulla mobilità transfrontaliera vs. tutela dei diritti umani: una riflessione a più voci su una questione cruciale per il nostro tempo

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.83
 ISBN online: 979-12-80325-74-7
 Pubblicato il 11/11/22
 264 pp.
 29€ (Print on demand)

Mauro Barisione

Polar Stars. Why the Political Ideologies of Modernity still Matter

Una bussola per orientarsi tra i principi guida del nostro tempo, alla scoperta delle loro origini storiche e del modo in cui plasmano il presente

🔗 Link: doi.org/10.13130/milanoup.31

ISBN online: 979-12-80325-18-1

Pubblicato il 26/5/21

304 pp.

22€ (Print on demand)

Fabio Basile, Monica Massari, Francesco Donnici

I luoghi della memoria della violenza mafiosa a Milano. Dal podcast al libro

Nove luoghi simbolici di Milano legati alla violenza mafiosa: un percorso che coniuga rigore scientifico, narrazione e partecipazione civica, per costruire una memoria pubblica condivisa

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.259

ISBN online: 979-12-5510-333-2

Pubblicato il 27/10/25

64 pp.

12€ (Print on demand)

I luoghi della memoria della violenza mafiosa a Milano

Fabio Basile, Monica Massari,
Francesco Donnici

Milano University Press

Alessandra Bassani, Francesca Pulitanò

Tabellio, Notarius, Notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria

Che cosa fa il notaio? Il ruolo di garanzia e intermediazione tra singoli e istituzioni, pubblico e privato in un excursus storico dall'antichità ai giorni nostri

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.97
 ISBN online: 979-12-80325-88-4
 Pubblicato il 7/9/22
 164 pp.
 18€ (Print on demand)

Piero Bassetti, Davide Cadeddu Glocalism. Ten Years of Culture, Politics and Innovation

Per celebrare i dieci anni di attività della rivista "Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation" i curatori hanno selezionato alcuni tra gli articoli più rappresentativi sul tema del glocalismo

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.154
 ISBN online: 979-12-5510-080-5
 Pubblicato il 1/2/24
 190 pp.
 19€ (Print on demand)

Raffaella Bianchi Riva, Chiara Spaccapelo
Parità di genere e professioni legali.
Una lunga storia...

Pari opportunità nelle professioni forensi: una conquista acquisita o un traguardo da raggiungere?

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.138

ISBN online: 979-12-5510-060-7

Pubblicato il 13/10/23

90 pp.

18€ (Print on demand)

Raffaella Bianchi Riva (a cura di)
Per i 150 anni degli ordini forensi

Il volume celebra i centocinquant'anni dall'istituzione degli ordini forensi, proponendo una riflessione sul tema dell'indipendenza dell'avvocatura e ripercorrendo l'evoluzione degli ordini forensi

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.245

ISBN online: 979-12-5510-373-8

Pubblicato il 22/12/25

162 pp.

18€ (Print on demand)

Olivia Bonardi (a cura di)

Carlo Smuraglia. La vita e le opere

Il primo volume della raccolta di *Scritti, discorsi e atti istituzionali* dello studioso, a cura di Olivia Bonardi

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.178

ISBN online: 979-12-5510-150-5

Pubblicato il 29/4/24

293 pp.

28€ (Print on demand)

Roberto Cammarata, Marzia Rosti

I popoli indigeni e i loro diritti in America Latina.

Dinamiche continentali, scenari nazionali

Conquiste, progressi e criticità delle lotte degli indigeni latinoamericani per il riconoscimento e la tutela dei loro diritti

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.93

ISBN online: 979-12-80325-73-0

Pubblicato il 29/8/23

517 pp.

36€ (Print on demand)

Allegra Canepa (a cura di)

Il mercato dei non fungible tokens tra arte, moda e gamification

Non fungible tokens: che cosa sono e come funzionano nel mercato. Un'introduzione ai concetti informatici, agli aspetti giuridici e sociologici, e alle tecniche di commercializzazione, in particolare nel mondo dell'arte e della moda

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.150
 ISBN online: 979-12-5510-089-8
 Pubblicato il 18/1/24
 203 pp.
 24€ (Print on demand)

Rossella Esther Cerchia (a cura di)

Percorsi di diritto comparato

Una raccolta di saggi che offrono uno spaccato di alcuni dei temi che animano le riflessioni giuscomparatistiche nel dibattito nazionale ed internazionale

🔗 Link: doi.org/10.13130/milanoup.49
 ISBN online: 979-12-80325-24-2
 Pubblicato il 16/7/25
 218 pp.
 22€ (Print on demand)

Enzo Colombo, Venkatanarayanan Sethuraman (a cura di)
**Challenges to Multiculturalism. Exploring Indian
 and Italian Experiences**

Vivere insieme nella differenza. I nodi teorici attorno ai quali si sviluppano specifiche politiche multiculturali in India e in Italia

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.196
 ISBN online: 979-12-5510-238-0
 Pubblicato il 14/2/25
 164 pp.
 28€ (Print on demand)

Nando dalla Chiesa
**Storia di una rivoluzione accademica. Gli studi
 sulla criminalità organizzata
 a Scienze Politiche, UNIMI**

Un breve e appassionato racconto di come gli studi sulla criminalità organizzata di Scienze politiche della Statale di Milano sono diventati un importante punto di riferimento a livello nazionale e internazionale

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.219
 ISBN online: 979-12-5510-243-4
 Pubblicato il 6/3/25
 106 pp.
 12€ (Print on demand)

Antonio Ferrante, Elisabetta Bianchessi

La terra che non c'è. Orticoltura sociale urbana

Il resoconto di un progetto che, utilizzando terreni abbandonati e tecniche di coltivo fuori suolo, mira a rivitalizzare l'area di via Padova a Milano, con la creazione di orti-giardini, i cui prodotti aiutano gli invisibili del quartiere

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.95
 ISBN online: 979-12-5510-019-5
 Pubblicato il 4/4/23
 116 pp.
 19,90€ (Print on demand)

Maria Letizia Giorgetti, Lorenzo Zirulia (a cura di)

Digital transition and the European industrial policy

Le catene del valore globali e le infrastrutture per l'archiviazione dei dati: due temi cruciali per informare e motivare le politiche industriali di fronte alle sfide attuali

Digital Transition and the
European Industrial Policy

Edited by Maria Letizia Giorgetti
and Lorenzo Zirulia

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.180
 ISBN online: 979-12-5510-160-4
 Pubblicato il 6/12/24
 126 pp.
 18€ (Print on demand)

Milano University Press

Elisa Ada Giunchi, Filippo Dornetti, Simone Dossi,
Arianna Miorandi (a cura di)

Tra storia e politica. L'Asia orientale contemporanea e il contributo di Enrica Collotti Pischel

Studiare il passato per capire l'Asia orientale contemporanea: una riflessione sull'eredità scientifica di una grande studiosa della Cina del '900, Enrica Collotti Pischel

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.159

ISBN online: 979-12-5510-092-8

Pubblicato il 21/5/24

202 pp.

24€ (Print on demand)

La tutela del consumatore nella prospettiva halal tra sfide e opportunità del mercato europeo

Sabrina Lanni (a cura di)

La tutela del consumatore nella
prospettiva *halal* tra sfide e
opportunità del mercato europeo

a cura di Sabrina Lanni

 Milano University Press

Beni e servizi *Shari'a compliant* per favorire
il dialogo tra diritto europeo e diritto isla-
mico, e conquistare la fiducia dei consuma-
tori musulmani

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.214

ISBN online: 979-12-5510-251-9

Pubblicato il 1/4/25

182 pp.

18€ (Print on demand)

Agata Lavorio

Guardiani del Nord. Gli Stati Uniti e la geopolitica della crisi climatica nell'Artico

Come la crisi climatica nell'Artico sta cambiando i concetti tradizionali della geopolitica statunitense

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.91
 ISBN online: 979-12-80325-79-2
 Pubblicato il 1/2/23
 162 pp.
 18€ (Print on demand)

Serie principale

Angela M. G. Lupone

Lo spazio del ruolo. La prospettiva di una docente giusinternazionalista counselor

L'autrice riflette sulla didattica innovativa e sulla gestione dei ruoli nell'Università. Ogni ruolo occupa uno "spazio" che è necessario riempire e, se di altri, rispettare

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.104
 ISBN online: 979-12-5510-013-3
 Pubblicato il 23/12/22
 92 pp.
 16€ (Print on demand)

Milano University Press

Giuseppe Marino (a cura di)

International Tax Fall on Tax Sustainability and Justice. 1923-2023: 100 Years of the League of Nations Report on Double Taxation

Un'analisi, in prospettiva storica, critica e comparata, dell'evoluzione del diritto tributario internazionale

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.243

ISBN online: 979-12-5510-326-4

Pubblicato il 26/9/25

182 pp.

18€ (Print on demand)

Monica Massari, Federica Cabras, Simona Miceli Amara Terra. Donne migranti, sfruttamento e forme di resistenza nelle campagne siciliane

Il tema attualissimo dello sfruttamento dei migranti in un volume che nella prospettiva della public sociology intreccia testimonianze, analisi e riflessioni

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.206

ISBN online: 979-12-5510-214-4

Pubblicato il 5/12/24 182 pp.

24€ (Print on demand)

Laura Alessandra Nocera

Costituzionalismo differenziale e identità indigene: il laboratorio boliviano nella comparazione

Un confronto tra il costituzionalismo fondato sui diritti individuali e quello boliviano, in cui l'elemento indigeno si fa fonte del diritto nazionale

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.96

ISBN online: 979-12-80325-64-8

Pubblicato il 30/6/22

194 pp.

22€ (Print on demand)

Carlo Smuraglia

La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro. Lineamenti di una teoria generale

Il diritto del lavoro nel riferimento alla rilevanza della persona, al principio di eguaglianza sostanziale sanciti nella Costituzione, nel secondo volume della raccolta di *Scritti, discorsi e atti istituzionali* di Carlo Smuraglia

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.171

ISBN online: 979-12-5510-147-5

Pubblicato il 29/4/24

182 pp.

24€ (Print on demand)

Carlo Smuraglia

Il comportamento concludente nel rapporto di lavoro

Uno dei pochissimi studi dedicati a un tema fondamentale del diritto del lavoro, che mantiene elementi di attualità dai quali ancora oggi non è possibile prescindere

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.190

ISBN online: 979-12-5510-182-6

Pubblicato il 4/11/24

119 pp.

18€ (Print on demand)

Carlo Smuraglia

La persona del prestatore nel rapporto di lavoro

Non esiste il lavoro quanto gli uomini che lavorano, scrive Carlo Smuraglia. Si tratta di un assunto fondamentale per escludere quelle concezioni del rapporto di lavoro basate su una posizione di supremazia o di un vincolo di natura personale tra le parti

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.202

ISBN online: 979-12-5510-193-2

Pubblicato il 4/11/24

340 pp.

28€ (Print on demand)

Carlo Smuraglia

La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale

Lo studio combina in una visione integrata l'analisi delle cause del fenomeno con i principi civilistici e penalistici che regolano la materia, ponendo sempre la prevenzione e non la repressione come obiettivo primario

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.235
 ISBN online: 979-12-5510-257-1
 Pubblicato il 5/6/25
 296 pp.
 28€ (Print on demand)

Carlo Smuraglia

Diritto penale del lavoro

L'opera rappresenta il tentativo di Carlo Smuraglia, estremamente attuale, di spostare l'attenzione verso un apparato di tutele più ampio per la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona in ambito lavorativo

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.236
 ISBN online: 979-12-5510-261-8
 Pubblicato il 5/6/25
 314 pp.
 28€ (Print on demand)

Team UNIMI di ricerca - Spoke 1 del Progetto MUSA

Il ripristino ecologico tra scienza, politica e società

Il Regolamento europeo sul ripristino della natura del 2024: un'analisi interdisciplinare che integra prospettive giuridiche, linguistiche, economiche, ecologiche e filosofiche

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.271
 ISBN online: 979-12-5510-352-3
 Pubblicato il 29/10/25
 92 pp.
 16€ (Print on demand)

Il ripristino ecologico tra
 scienza, politica e società

Analisi del Regolamento europeo sul
 ripristino della natura (UE) 2024/1991

 Milano University Press

Matteo Turri (a cura di)

ITS Academy: una scommessa vincente? L'istruzione terziaria professionalizzante in Italia e in Europa

ITS Academy:
 una scommessa vincente?
 L'istruzione terziaria professionalizzante
 in Italia e in Europa

un Rapporto della Fondazione Agnelli
 a cura di Matteo Turri

Fondazione
 Agnelli

Milano University Press

Storia e prospettive degli Istituti Tecnici Superiori italiani nel confronto critico con i modelli di istruzione terziaria professionalizzante nei diversi paesi europei

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.145
 ISBN online: 979-12-5510-066-9
 Pubblicato il 5/10/23
 226 pp.
 24€ (Print on demand)

Francesca C. Villata, Mirela Župan, Katarina Trimmings,
Giulia Gabrielli

Law in the Age of Digital Technologies

La rapida evoluzione delle tecnologie e dei mercati tra benefici e sfide: quale impatto, nell'attuale scenario di profondi mutamenti, la trasformazione digitale ha sul diritto pubblico e privato

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.215
ISBN online: 979-12-5510-276-2
Pubblicato il 28/7/25
506 pp.

Giovanni Ziccardi

Aggiustare il mondo. La vita, il processo e l'eredità dell'hacker Aaron Swartz

Stati Uniti d'America vs Aaron Swartz: un giovane visionario e il suo sogno di una libera circolazione di informazioni e cultura infranto dallo scontro con il governo americano

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.100
ISBN online: 979-12-5510-004-1
Pubblicato il 8/11/22
251 pp.
24€ (Print on demand)

Stefano Zirulia, Lidia Sandrini, Cesare Pitea

What future for environmental and climate litigation?

È possibile influenzare il dibattito pubblico sul contrasto ai cambiamenti climatici ricorrendo alle azioni legali? Una prospettiva interdisciplinare

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.151
ISBN online: 979-12-5510-116-1
Pubblicato il 8/5/24
255 pp.
28€ (Print on demand)

Renato De Donato

Gymnastēs. Pugilato tra metodologia e filosofia

Pratiche fisiche e spirituali per la via sportiva di affermazione di sé nel mondo

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.114
 ISBN online: 979-12-5510-053-9
 Pubblicato il 7/9/23
 138 pp.
 18€ (Print on demand)

Amalia Salvestrini

L'artefice nel pensiero francescano

Un'indagine sulla figura dell'artefice nel pensiero francescano che costituisce un'articolata riflessione attorno al fare poetico

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.105
 ISBN online: 979-12-5510-040-9
 Pubblicato il 15/5/23
 290 pp.
 28€ (Print on demand)

Francesco Adriano Clerici

Filiations of the Negative: Reading Franz Kafka and Paul Celan with André Green

Il tema del Negativo nelle opere tarde di Franz Kafka e Paul Celan, alla luce delle ricerche di André Green

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.246

ISBN online: 979-12-5510-312-7

Pubblicato il 6/8/25

214 pp.

22€ (Print on demand)

Cristina Muntoni, Alberto Priori

Abracadabra. Il potere curativo delle parole tra mito, tradizioni e neuroscienze

Le parole possono curare? O addirittura, guarire? Questo il tema del libro, affrontato sia dal punto di vista della storia delle religioni e delle tradizioni popolari, che da quello neuroscientifico

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.85

ISBN online: 979-12-80325-54-9

Pubblicato il 23/11/22

134 pp.

18€ (Print on demand)

Alessandra Pezza

Raconter le traumatisme historique en Chine. Le Grand Bond en avant et sa représentation littéraire

Raconter le traumatisme
historique en Chine

L'image du Grand Bond en avant dans
l'historiographie et dans la fiction post-maoïstes

Alessandra Pezza

 Milano University Press

Come gli eventi storici traumatici si incidono nella memoria collettiva: il Grande balzo in Avanti e la Grande Carestia nella letteratura e nella storiografia cinesi post maoïste. Il volume è in lingua francese

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.225

ISBN online: 979-12-5510-287-8

Pubblicato il 24/6/25

190 pp.

22€ (Print on demand)

Matteo Rossetti

Manilio e il suo catalogo delle costellazioni: Astronomica 1, 255-455. Introduzione, testo e commento

Nozioni sull'origine, la forma e la struttura dell'universo in un testo dei primi decenni d.C., che rappresenta un vero e proprio banco di prova per le più brillanti menti filologiche

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.87

ISBN online: 979-12-80325-49-5

Pubblicato il 20/10/22

297 pp.

29€ (Print on demand)

Manilio e il suo catalogo
delle costellazioni

Astronomica 1, 255-455
introduzione, testo e commento

Matteo Rossetti

 Milano University Press

Alessandro Vescovi

Covert Hinduism, Overt Secularism. A Postsecular Reading of the Indian English Novelistic Tradition

Il libro rappresenta il tentativo di rintracciare nella letteratura indiana laica in lingua inglese elementi tradizionali e legati all'induismo nascosti in alcuni accidenti della trama, nei nomi dei personaggi o nell'etica narrativa

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.143
ISBN online: 979-12-5510-106-2
Pubblicato il 19/1/24
186 pp.
19,90€ (Print on demand)

Maria Vittoria Calvi, Giovanna Mapelli (a cura di)
 Comunicazione biomedica e pandemie. Scenari,
 lingue, discorsi

Strategie comunicative e ruolo della stampa
 nel discorso pandemico in Italia, Spagna e
 Inghilterra

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.224
 ISBN online: 979-12-5510-284-7
 Pubblicato il 19/1/24
 148 pp.

Carlotta Fiammenghi
 Exploring vaccination debates through corpus-
 assisted discourse analysis:

2019, Gran Bretagna: il dibattito sull'ipo-
 tesi di un legame tra vaccino MMR e auti-
 smo sulla stampa britannica nell'“era della
 post verità”

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.173
 ISBN online: 979-12-5510-137-6
 Pubblicato il 23/4/24
 187 pp.
 28€ (Print on demand)

Rosalba Maletta (a cura di)

La città e l'inconscio nell'era globale. Germanistica in dialogo interdisciplinare

Il libro affronta il tema di un'etica della cittadinanza del terzo Millennio che possa dare concretezza alle finalità dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, lo sradicamento della povertà e il raggiungimento di prosperità e pace

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.92
 ISBN online: 979-12-80325-97-6
 Pubblicato il 23/1/23
 245 pp.
 28€ (Print on demand)

Francesca Orestano, Anna Rudelli, Anna Zappatini

Le giardiniere. Semi, radici, propaggini dall'Inghilterra al mondo

«Di fatto ogni giardino non è che la ricreazione di un fantasma del passato, un Eden coltivato nella memoria e nel cuore» La presenza attiva e propositiva delle donne nei giardini, dall'Inghilterra del '700 al resto del mondo

 Link: doi.org/10.13130/milanoup.41
 ISBN online: 979-12-80325-20-4
 Pubblicato il 20/5/21
 222 pp.
 24€ (Print on demand)

Paolo Nucci

Storia, vizi e virtù della migliore sanità del mondo

Criticità e prospettive di sviluppo di quello che era considerato uno dei sistemi sanitari nazionali più avanzati, protettivi ed efficienti al mondo

 Link: doi.org/10.13130/milanoup.9
ISBN online: 979-12-8032-501-3
Pubblicato il 20/5/21
154 pp.
15€ (Print on demand)

Università degli studi di Milano Bilancio di sostenibilità 2023

Attraverso il Bilancio di Sostenibilità, l'Ateneo comunica ai propri stakeholder e alla Comunità i risultati e gli impatti delle principali attività connessi ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDG)

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.172

Publicato il 16/2/24
72 pp.

Comune di Milano, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi storici "Federico Chabod"

80 Luoghi per 80 anni di Libertà

Una mappa interattiva a cura del Comune di Milano e del Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi sui luoghi simbolo della Resistenza e della Liberazione a Milano

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.241

Publicato il 25/4/25

Elia Biganzoli, Giancarlo Manzi, Alessandra Micheletti,
Federica Nicolussi, Silvia Salini (a cura di)

Proceedings of the COVid-19 Empirical Research (COVER) Conference

Il volume raccoglie i contributi della COVid-19 Empirical Research (COVER) Conference, e riunisce diversi punti di vista tramite una discussione multidisciplinare sui possibili sviluppi della pandemia

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.73

ISBN online: 979-12-80325-45-7

Pubblicato il 4/2/22

183 pp.

24€ (Print on demand)

Luciano Mandelli, Marco Giammarchi, Lino Miramonti

Dalle stelle all'universo. Nascita della cosmologia moderna

Lo schema dell'universo raccontato con autentica passione da tre esperti di fisica delle particelle e di fisica astroparticellare in questo libro dedicato al mistero che racchiude il cielo stellato

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.65

ISBN online: 979-12-80325-85-3

Pubblicato il 7/2/23

119 pp.

18€ (Print on demand)

Tiziana Apuani, Cristian Scapoza

AMALPI TREK - Dal Maloja al Gottardo: Alpi in movimento, movimento nelle Alpi

Itinerario geoturistico tra paesaggio e storia, alla scoperta dei processi che modificano il territorio alpino: le grandi frane

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.141
 ISBN online: 979-12-5510-069-0
 Pubblicato il 10/10/23
 173 pp.

Daniele Bassi, Marco Cirilli, Laura Rossini (a cura di)

The most important fruit crops in Mediterranean Basin (Mb): Position Paper

Una panoramica delle principali colture frutticole nel bacino del Mediterraneo e le possibili soluzioni per affrontare gli impatti del cambiamento climatico

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.155
 ISBN online: 979-12-5510-109-3
 Pubblicato il 22/5/24
 152 pp.
 28€ (Print on demand)

Daniele Bassi (a cura di)

Le tipologie di albero nelle drupacee

Un libro per individuare e definire le chiavi morfologiche caratteristiche dei portamenti di alcuni alberi da frutto e suggerire il loro sfruttamento pratico

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.45

ISBN online: 979-12-80325-23-5

Pubblicato il 1/2/22

179 pp.

39,30€ (Print on demand)

Maria Longeri (a cura di)

Risk Assessment and Communication in Food Safety

Cosa si fa in Italia e in Europa in tema di valutazione del rischio in sicurezza alimentare. Un'introduzione scritta da specialisti e rivolta ai cittadini. Del volume esiste anche una traduzione italiana

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.182

ISBN online: 979-12-5510-156-7

Pubblicato il 9/7/24

86 pp.

18€ (Print on demand)

Monica Baldassarri, Barrie Cook, Stefano Locatelli (a cura di)

Le molte facce di una moneta. Denaro e materialità nella Storia: saggi in onore di Lucia Travaini

Usi e significati economici e non economici delle monete dall'antichità ad oggi

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.193
 ISBN online: 979-12-5510-177-2
 Pubblicato il 21/1/25
 736 pp.
 89€ (Print on demand)

Marina Benedetti (a cura di)

Anatomia di un inquisitore. Frate Pietro da Verona - san Pietro martire

L'uccisione dell'inquisitore Pietro da Verona divenuto san Pietro martire e primo inquisitore-santo della Chiesa cattolica. Un *cold case* medievale indagato in una pluralità di prospettive critiche

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.194
 ISBN online: 979-12-5510-282-3
 Pubblicato il 27/6/25
 396 pp.
 59€ (Print on demand)

Marina Benedetti, Tiziana Danelli (a cura di)
**Contro frate Bernardino da Siena. Processi al
 maestro Amedeo Landi (Milano 1437-1447)**

La vicenda processuale con accusa di eresia contro il maestro Amedeo Landi è una sorta di “macchina del fango” *ante litteram* e mostra la profonda e artigliata penetrazione dell’acquisizione nella società milanese del ‘400

🔗 Link: doi.org/10.13130/milanoup.17
 ISBN online: 979-12-80325-15-0
 Pubblicato il 17/5/21
 316 pp.
 24€ (Print on demand)

Roberta Cesana, Irene Piazzoni (a cura di)

**Libri e rose: le donne nell’editoria italiana degli
 anni Settanta**

Il volume ricostruisce un capitolo della storia del Novecento italiano in cui l’autorialità e l’identità intellettuale delle donne sono diventate centrali e cruciali, con riflessi su tutta la cultura e il sistema culturale

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.163
 ISBN online: 979-12-5510-097-3
 Pubblicato il 9/9/24
 193 pp.
 22€ (Print on demand)

Alessandro Colombo (a cura di)

I conti col Novecento. Le violenze di massa tra riconoscimento e diniego

Memoria ed elaborazione delle violenze di massa: nascita e sviluppo di una nuova sensibilità storica

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.216
 ISBN online: 979-12-5510-294-6
 Pubblicato il 31/7/25
 200 pp.
 20€ (Print on demand)

Angelo Pietro Desole

Nulla Osta. La censura cinematografica in Italia (1944-1962). Una storia istituzionale

La censura cinematografica del secondo dopoguerra: non mero meccanismo repressivo, ma modello di negoziazione capace di guidare il Paese in fase delicata della sua storia

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.231
 ISBN online: 979-12-5510-319-6
 Pubblicato il 4/9/25
 185 pp.
 18€ (Print on demand)

Emanuele Edallo, Yuri Gallo, Luca Natali,
Giovanni Rota (a cura di)

1938, Regia Università di Milano. Oggetto: Razza

Le Leggi razziali del 1938 e la Regia Università di Milano: un catalogo per documentare le tappe burocratico-amministrative della persecuzione razziale nell'ateneo milanese

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.195

ISBN online: 979-12-5510-204-5

Pubblicato il 11/2/25

176 pp.

Claudia Lambrugo (a cura di)

A Turning World: a Multidisciplinary Approach to the Spinning Top and other Toys and Games

I saggi raccolti costituiscono l'esito, prezioso e a tratti inatteso, di una proficua discussione multidisciplinare sul tema del gioco, svolta da un gruppo di ricerca UNIMI formatosi nel 2006

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.115

ISBN online: 979-12-80325-94-5

Pubblicato il 14/12/23

398 pp.

39€ (Print on demand)

Viviana Pozzoli

Alle origini del libro d'arte contemporanea. Il laboratorio di Milano negli anni Trenta

Una mappa dell'editoria d'arte contemporanea a Milano nel suo momento aurorale, tra le due guerre mondiali

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.88
ISBN online: 979-12-80325-70-9
Pubblicato il 14/10/24
549 pp.

Milano University Press

Erika Squassina

Privilegi librari ed edizioni privilegiate nella Repubblica di Venezia (1527-1565)

Strategie imprenditoriali di autori ed editori
nel mercato librario veneziano del '500

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.67
ISBN online: 979-12-80325-40-2
Pubblicato il 21/6/22
481 pp.
39,90€ (Print on demand)

Serie principale

Erika Squassina

Privilegi librari ed edizioni privilegiate nella Repubblica di Venezia (1566-1603)

Seconda parte del volume precedente, che prende in esame la seconda metà del Cinquecento

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.153
ISBN online: 979-12-5510-162-8
Pubblicato il 8/10/24
401 pp.
39€ (Print on demand)

La collana “AHEAD” è ideata come veicolo di diffusione della ricerca condotta nell’ambito del Coordinating Research Centres in Health Administration (HEAD), che coinvolge docenti appartenenti al dipartimento di Scienze biomediche, quello di Economia e Management e di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"

Giuseppe Galliverti, Nicola Saraceni, Federico Lega
Market Access : Nuovi paradigmi manageriali e strumenti operativi per le imprese del Life Science (perché niente è più come prima)

Quali spazi di operatività ci sono per i consumi privati nella sanità? Una bussola per chi è interessato a sviluppare l'attività imprenditoriale in sanità o consolidare le proprie competenze gestionali in materia

 Link: doi.org/10.54103/ahead.111

ISBN online: 979-12-5510-022-5

Pubblicato il 2/3/23

164 pp.

24€ (Print on demand)

Federico Lega

I consumi sanitari privati in Italia: Presente e prospettive

I servizi della sanità privata e la loro articolazione con il diritto pubblico alla salute

 Link: doi.org/10.54103/ahead.152

ISBN online: 979-12-5510-085-0

Pubblicato il 1/3/24

144 pp.

24€ (Print on demand)

Cisalpine Studies

Cisalpine Studies è una collana di studi dedicata all'archeologia, alla storia e all'ambiente dell'Italia settentrionale tra il tardo Olocene e la fine del periodo romano.

L'iniziativa nasce per offrire una nuova sede editoriale ai risultati degli scavi e delle ricerche condotti sul territorio da università, soprintendenze e musei

Manuela Battaglia, Lorenzo Zamboni (a cura di)
Correlazioni: amici e allievi per Stefano Maggi

Nuove prospettive per una rilettura aggiornata dei dati archeologici che conferma il valore della ricerca condivisa e del dialogo tra generazioni di studiosi

 Link: doi.org/10.54103/cisalpinestudies.254
 ISBN online: 979-12-5510-313-4
 Pubblicato il 30/9/25
 332 pp.
 69€ (Print on demand)

Erica Camurri, Melissa Della Casa
La ceramica di Monte Bibebe

Un'analisi approfondita degli aspetti tecnologici, funzionali e crono-tipologici del vasellame ceramico rinvenuto nel sito di Monte Bibebe, che offre nuovi riferimenti per lo studio della ceramica dell'Italia centro-settentrionale tra il IV e il III secolo a.C.

Link: doi.org/10.54103/cisalpinestudies.209
 ISBN online: 979-12-5510-217-5
 Pubblicato il 30/6/25
 436 pp.
 79€ (Print on demand)

Lorenzo Zamboni

Il Quartiere degli Artigiani a Calvatone. Gli scavi di Maria Teresa Grassi 2005/2013

Il volume presenta i risultati delle ricerche archeologiche condotte, a partire dal 2005 fino al 2013, nel quartiere degli artigiani del sito archeologico di Calvatone

Link: doi.org/10.54103/cisalpinestudies.140

ISBN online: 979-12-5510-093-5

Pubblicato il 7/3/24

264 pp.

49€ (Print on demand)

Consonanze

La collana “Consonanze” è promossa dal Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell’Università degli Studi di Milano e ha come primo obiettivo quello di far conoscere le ricerche condotte sia dai docenti sia dai giovani studiosi che al Dipartimento fanno riferimento. I volumi pubblicati nella collana approfondiscono lo studio di testi e documenti, della loro tradizione e della loro trasformazione, in chiave storica, filologica, linguistica, critica

Gabriele Baldassari, Guglielmo Barucci, Luca Danzi (a cura di)

Studi sulla tradizione poetica nel Quattro-Cinquecento

La trasmissione dei testi lirici tra manoscritti e stampa nel Quattro-Cinquecento in Italia

Link: doi.org/10.54103/consonanze.161
 ISBN online: 979-12-5510-186-4
 Pubblicato il 4/11/22
 388 pp.
 39€ (Print on demand)

Michele Bellomo (a cura di)

Strategie di ripartenza: uscire dalle crisi nel mondo romano

Risposte e strategie per rispondere alle emergenze nella Roma repubblicana

Link: doi.org/10.54103/consonanze.174
 ISBN online: 979-125-510-234-2
 Pubblicato il 13/2/25
 160 pp.
 28€ (Print on demand)

Matteo Cesena

Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni nelle cronache cittadine veneziane del Trecento

Raccontare il potere nella Venezia medievale: il lessico e la lingua delle cronache cittadine

🔗 Link: doi.org/10.54103/consonanze.242
ISBN online: 979-125-510-297-7
Pubblicato il 5/6/25
410 pp.
49€ (Print on demand)

Giovanni Fiazza

Onorati gentiluomini e duellanti impavidi.

La cultura nobiliare e gli ideali cavallereschi nella trattatistica sul duello del secondo '500

Dalla trattatistica sulla pratica del duello, legata al principio dell'onore, nasce la scienza cavalleresca, che fu determinante nel diffondere il mito della cavalleria e dell'ethos nobiliare tra '500 e '700

🔗 Link: doi.org/10.54103/consonanze.124
ISBN online: 979-12-5510-034-8
Pubblicato il 4/5/23
225 pp. 28€ (Print on demand)

Lorenzo Guardiano

Il cielo dei faraoni. I soffitti astronomici nell'Egitto del Nuovo Regno

Quest'opera in due volumi è uno studio con edizione critica completa di tutti i soffitti egiziani che contengono raffigurazioni o testi di natura astronomica

 Link: doi.org/10.54103/consonanze.169
 ISBN online: 979-12-5510-125-3
 Pubblicato il 10/6/24
 660+290 pp.
 139€ (Print on demand)

Jacopo Narros

Il Gran Sottisier. Mirabilia, falsi e plagi nel giornalismo letterario di Giovanni Pellegrino Dandi

La figura di un abate, giornalista e falsario, nell'Italia a cavallo tra Sei e Settecento e i suoi rapporti con la cultura coeva

 Link: doi.org/10.54103/consonanze.102
 ISBN online: 979-12-5510-016-4
 Pubblicato il 6/4/23
 257 pp.
 28€ (Print on demand)

Paola M. Rossi (a cura di)

Liminal Spaces, and Identity Transformations in South Asian Literatures and Arts

Arte e letteratura riflettono le criticità del reale, amplificando la condizione liminale di tematiche quali il rapporto tra sovranità e violenza, la ritualità, le dinamiche sociali, l'identità di genere, indagate in particolare nella cultura indiana

🔗 Link: doi.org/10.54103/consonanze.139

ISBN online: 979-12-5510-050-8

Pubblicato il 17/10/23

378 pp.

39€ (Print on demand)

Federico Russo (a cura di)

Organizzare il tempo. Fasti e calendari a Roma e nell'Italia romana

Studiosi di diversa provenienza uniscono le loro competenze per gettare nuova luce su un aspetto essenziale per capire la civiltà romana: il suo calendario

🔗 Link: doi.org/10.54103/consonanze.218

ISBN online: 979-125-510-234-2

Pubblicato il 13/2/25

160 pp.

28€ (Print on demand)

Francesco Sironi

Aeolica Maasiana: Le postille di Paul Maas a Saffo e Alceo

Le annotazioni e riflessioni sui testi di Saffo e Alceo di uno dei maggiori studiosi di letteratura greca del secolo scorso

 Link: doi.org/10.54103/consonanze.160
ISBN online: 979-125-510-134-5
Pubblicato il 28/6/24
182 pp.
49€ (Print on demand)

La collana è promossa dal Centro di Ricerca Interuniversitario sulle Americhe Romanze, che ha sede presso l'Università degli Studi di Milano e si compone di altre cinque unità nazionali presso gli atenei di Padova, Palermo, Salerno e Venezia Ca' Foscari.

Scopo della collana non è solo di diffondere le ricerche dei docenti e dei giovani studiosi che afferiscono al CRIAR, ma di arricchire il catalogo con contributi accademici europei ed extraeuropei

Francesco Della Puppa, Osvaldo Cano Castillo (a cura di)
L' isola che ci abita / La isla que nos habita

Scambi culturali, accademici e personali intessuti tra l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università degli Studi di Milano e diversi atenei e centri di ricerca cubani per avvicinare le due sponde dell'Atlantico

 Link: doi.org/10.54103/criando.200
 ISBN online: 979-12-5510-190-1
 Pubblicato il 14/10/24
 188 pp.
 18€ (Print on demand)

Marco Modenesi, Irina Bajini (a cura di)
**Metropoli 2.0: "Appunti" cartografici
 latinoamericani**

In questo secondo Quaderno di CRIANDO si presentano alcune realtà urbane latinoamericane contemporanee attraverso letture che adottano punti di vista diversi e sovente complementari

 Link: doi.org/10.54103/criando.211
 ISBN online: 979-12-5510-229-8
 Pubblicato il 21/5/25
 196 pp.
 32€ (Print on demand)

Filosofia e Scienze Umane

La collana Filosofia e Scienze Umane è edita dal Dipartimento di Filosofia Piero Martinetti dell'Università degli Studi di Milano e pubblica volumi in tutte le aree della filosofia e della storia della filosofia, così come in quelle aree delle scienze umane che con la filosofia finiscono naturalmente per dialogare. La collana è aperta a tutti gli orientamenti filosofici e pubblica sia ricerca originale, sia testi didattici, sia volumi dedicati a un pubblico non specialistico.

Andrea Bonomi

La rappresentazione del tempo nel linguaggio

Un'analisi semantica rivolta a individuare il significato delle costruzioni linguistiche attraverso le quali esprimiamo la percezione del tempo

 Link: doi.org/10.54103/fsu.166

ISBN online: 979-12-5510-122-2
Pubblicato il 11/6/24
232 pp.
28€ (Print on demand)

Milano University Press

Oswaldo Ottaviani Leibniz on Existence: A Historical and Analytical Study

Oswaldo Ottaviani
Leibniz on Existence
A Historical and Analytical Study

Una ricostruzione sistematica dell'evoluzione della concezione leibniziana dell'esistenza, combinando approccio storico e analitico

 Link: doi.org/10.54103/fsu.274

ISBN online: 979-12-5510-358-5
Pubblicato il 22/12/25
340 pp.
28€ (Print on demand)

Collane

Paolo Spinicci

Rappresentazionalismo, fenomenismo, realismo diretto: un corso di filosofia della percezione

L'analisi di tre classici della filosofia della percezione (Locke, Berkeley e Austin) ci invita ad intendere diversamente la natura dell'oggetto delle nostre percezioni

 Link: doi.org/10.54103/fsu.234

ISBN online: 979-12-5510-274-8

Pubblicato il 19/5/25

194 pp.

20€ (Print on demand)

Paolo Valore

Categorie e realtà: esercizi di metaontologia

Il metodo per costruire un'ontologia passa attraverso la creazione di formulazioni ideali del linguaggio: il contributo delle strutture categoriali

 Link: doi.org/10.54103/fsu.189

ISBN online: 979-12-5510-172-7

Pubblicato il 13/2/25

139 pp.

18€ (Print on demand)

La Collana “Information, Law and Society” nasce all’interno delle attività di ricerca del Centro di Ricerca Coordinato in Information Society Law (“ISLC”) dell’Università degli Studi di Milano. Il tema-cuore della collana è il rapporto tra il diritto e la tecnologia in tutte le sue manifestazioni. Dall’informatica giuridica al diritto delle nuove tecnologie, dall’intelligenza artificiale agli aspetti filosofici, sociologici, deontologici, etici e di teoria generale delle tecnologie (con un approccio all’europea, o “antropocentrico”)

Eylül Erva Akin, Simona Klimbacher, Giovanni Ziccardi
**Smart Cities, Artificial Intelligence and Digital
 Transformation Law: a Handbook for Students
 and Professionals**

Libro di testo adottato per il corso Smart Cities, Artificial Intelligence and Digital Transformation Law, per comprendere gli aspetti legali e tecnici dell'ambiente digitale

 Link: doi.org/10.54103/infolawsoc.186
 ISBN online: 979-12-5510-166-6
 Pubblicato il 30/9/24
 269 pp.
 24€ (Print on demand)

Paulina Kowalicka (a cura di)
**Internet Law and Digital Society:
 An International Overview**

La prima Conferenza internazionale dell'ISLC ha approfondito le tematiche centrali legate all'intersezione tra diritto e nuove tecnologie, analizzando le sfide normative, etiche e operative nel contesto digitale contemporaneo

 Link: doi.org/10.54103/infolawsoc.207
 ISBN online: 979-12-5510-210-6
 Pubblicato il 7/3/25
 258 pp.
 22€ (Print on demand)

Mare Nostrum

La collana interateneo (Università degli Studi di Milano - Università degli Studi di Macerata) “Mare Nostrum. Studi sul Mediterraneo in età romana” intende costituire un veicolo per la disseminazione dei risultati della ricerca scientifica sul contesto mediterraneo in età romana. Gli argomenti approfonditi ed esplorati dalle monografie e dai volumi miscelanei pubblicati dalla collana riguardano problemi di natura storico-politica, economica, sociale e religiosa dell’area mediterranea nel periodo romano

Simona Antolini, Jessica Piccinini, Federico Russo
 Roma e le province tra integrazione e dissenso

Il volume intende contribuire al dibattito scientifico relativo alle relazioni che Roma intrattene con le proprie province in varie fasi dell'epoca repubblicana e poi imperiale

 Link: [10.13138/MN_60569240](https://doi.org/10.13138/MN_60569240)

ISBN online: 978-88-6056-924-0

Pubblicato il 14/6/24

290 pp.

20€ (Print on demand)

Federico De Ponti

Le isole atlantiche nei Λιβυκά di Giuba II di
 Mauretania: dall'esplorazione
 al trattato geografico

Giuba II di Mauretania e l'esplorazione delle Canarie: finalità e resoconti del viaggio

 Link: doi.org/10.54103/mareno.258

ISBN online: 979-125-510-330-1

Pubblicato il 14/10/25

158 pp.

26€ (Print on demand)

La collana MEIEC Series è dedicata alla diffusione della ricerca condotta dal MILAN ECONOMIC IMPACT EVALUATION CENTER, nell'ambito della valutazione dell'impatto economico di iniziative e policy pubbliche e private. La collana è uno degli strumenti con cui il MEIEC intende costruire un nuovo approccio all'elaborazione delle politiche pubbliche e degli investimenti privati, basato sulla valutazione d'impatto, puntando su una collaborazione sempre più stretta tra università, imprese, istituzioni pubbliche, parti sociali e società civile

Danilo Bruschi, Alfio Ferrara, Marzio De Corato
 La Cybersecurity negli enti locali

La situazione della cybersicurezza nei comuni lombardi e strategie per migliorarla: la necessità di un salto qualitativo

 Link: doi.org/10.54103/meiec.197
 ISBN online: 979-125-510-185-7
 Pubblicato il 25/10/24
 137 pp.
 24€ (Print on demand)

Danilo Bruschi, Alfio Ferrara, Marzio de Corato,
 Silvana Castano (a cura di)

L'Intelligenza Artificiale
 negli enti locali

L'adozione di tecnologie di Intelligenza Artificiale nei comuni lombardi e i suoi sviluppi futuri

 Link: doi.org/10.54103/meiec.265
 ISBN online: 979-12-5510-345-5
 Pubblicato il 16/10/25
 177 pp.
 28€ (Print on demand)

Edoardo Della Torre, Francesco Fumagalli,
Arianna Marcolin, Andrea Beretta

Le competenze per la Twin Transition

L'impatto della transizione digitale ed ecologica sul mercato del lavoro delle aziende chimiche e farmaceutiche

🔗 Link: doi.org/10.54103/meiec.204
 ISBN online: 979-125-510-209-0
 Pubblicato il 24/2/25
 122 pp.
 28€ (Print on demand)

Franca Maino, Rita Florio, Riccardo Grazioli,
Stefano Ronchi

Il welfare aziendale nelle cooperative lombarde. Dinamiche sociali e di mercato

Opportunità, criticità e prospettive future dello sviluppo del welfare aziendale nelle cooperative lombarde

🔗 Link: doi.org/10.54103/meiec.272
 ISBN online: 979-12-5510-360-8
 Pubblicato il 1/12/25
 88 pp.
 16€ (Print on demand)

Milan Higher Education Observatory

La collana si inserisce all'interno del progetto MHEO (Milan Higher Education Observatory), parte integrante del più ampio progetto MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action). La collana intende essere uno dei luoghi principali in cui l'Osservatorio dissemina i risultati delle sue ricerche tramite la redazione di rapporti focalizzati a inquadrare lo stato dell'istruzione terziaria nel territorio milanese e lombardo

Chiara Alberti, Michele Meoli, Stefano Paleari
Censimento e proposte in tema di risparmio energetico per l'istruzione terziaria

Obiettivo dello studio è quello di identificare i livelli di consumo energetico nell'ambito delle organizzazioni di istruzione terziaria e i relativi costi associati, nonché di individuare politiche e strategie volte al loro miglioramento

 Link: doi.org/10.54103/mheo.181
ISBN online: 979-12-5510-157-4
Pubblicato il 18/6/24
23 pp.

Gabriele Ballarino, Vito Di Santo (a cura di)
IV Rapporto MHEO - Istruzione terziaria e sistema economico: AFAM, ITS Academy e Università

Il IV rapporto MHEO si propone di esplorare il complesso intreccio tra formazione superiore e sistema economico italiano, con un focus specifico sulla Lombardia

 Link: doi.org/10.54103/mheo.248
ISBN online: 979-12-5510-298-4
Pubblicato il 11/11/25
286 pp.
24€ (Print on demand)

Massimiliano Bratti, Enrico Lippo (a cura di)
**I Rapporto MHEO - Dimensioni, dinamiche e
 attrattività dell'Istruzione superiore terziaria a
 Milano e in Lombardia**

Attori del sistema di istruzione terziaria a Milano e in Lombardia, offerta formativa, composizione degli studenti, dottorati di ricerca, analizzati nel I Rapporto dell'Osservatorio MHEO

Link: doi.org/10.54103/mheo.137

ISBN online: 979-12-5510-047-8

Publicato il 12/9/23

240 pp.

28€ (Print on demand)

Giovanni Coran, Giorgio Donna, Ugo Sostero

**Il profilo economico, patrimoniale e finanziario
 del sistema universitario
 italiano**

L'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario del sistema universitario italiano studiato attraverso la riclassificazione e l'analisi dei bilanci di 67 atenei statali

Link: doi.org/10.54103/mheo.146

ISBN online: 979-12-5510-067-6

Publicato il 30/10/23

86 pp.

Mario Mezzanica, Silvia Salini (a cura di)

III Rapporto MHEO - Dopo la laurea: gli sbocchi occupazionali dei laureati milanesi e lombardi

Un'approfondita discussione sugli effetti dei mutamenti del sistema di finanziamento delle università, sulla relazione tra Stato e Ateneo e sui meccanismi decisionali interni delle università

Link: doi.org/10.54103/mheo.210
 ISBN online: 979-12-5510-226-7
 Pubblicato il 4/4/25
 148 pp.
 24€ (Print on demand)

Corrado Nobili, Matteo Turri

Il fondo di finanziamento ordinario: dinamiche e potenzialità

Il volume si concentra sul performance-based funding illustrandone caratteristiche, punti di forza e criticità e presenta una ricostruzione diacronica del FFO, analizzandone le trasformazioni e il portato

Link: doi.org/10.54103/mheo.199
 ISBN online: 979-12-5510-222-9
 Pubblicato il 10/4/25
 116 pp.
 24€ (Print on demand)

Silvia Salini

Dinamiche del mercato del lavoro a Milano: Milano Occupazione 2024

Il volume, offre una panoramica del mercato del lavoro milanese analizzando, con le Comunicazioni Obbligatorie, i flussi occupazionali nella Città metropolitana di Milano

Link: doi.org/10.54103/mheo.212
 ISBN online: 979-12-5510-231-1
 Pubblicato il 18/2/25
 79 pp.

Matteo Turri, Massimiliano Bratti (a cura di)

II Rapporto MHEO - Istruzione terziaria: caratteristiche degli studenti, regolarità ed equità

Il II rapporto MHEO indaga le motivazioni che spingono gli studenti universitari a intraprendere il loro percorso, la composizione della popolazione studentesca e la regolarità della carriera universitaria

Link: doi.org/10.54103/mheo.179
 ISBN online: 979-12-5510-151-2
 Pubblicato il 27/5/24
 208 pp.
 28€ (Print on demand)

La collana “Quaderni di AOQU” nasce da una costola di “AOQU. Achilles Orlando Quixote Ulysses. Rivista di Epica”, una rivista Open Access, avviata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.

Nel solco della rivista, i “Quaderni di AOQU” sono dedicati all’indagine sul genere epico come sistema valoriale, sociale, ideologico che – tra costanti e trasformazioni – attraversa epoche, culture, lingue e forme.

Sergio Zatti

L' uniforme cristiano e il multiforme pagano. E un nuovo saggio sulla «Gerusalemme Liberata»

La modernità della *Gerusalemme Liberata* riproposta in questo saggio arricchito con nuovi materiali

 Link: doi.org/10.54103/aoqu.168

ISBN online: 979-12-5510-127-7

Pubblicato il 3/5/24

212 pp.

24€ (Print on demand)

QPEML

“Quaderni di Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria” ha origine dalla rivista “PEML”, rivista di studi di ecdotica e di filologia d’autore. Dal 2025 i Quaderni di PEML sono riproposti presso MUP, cambiando la loro fisionomia: la proposta in questa nuova sede editoriale è designata alla presentazione di percorsi di approfondimento e indagine, che in parte accorperanno contributi proposti su diversi numeri della rivista e in parte ospiteranno volumi di impianto monografico

Stefania Baragetti, Barbara Tanzi Imbri (a cura di)
 Storie di testi e di edizioni: il Settecento

Studio della tradizione, ruolo dell'autore, scelte degli editori: l'editoria della seconda metà del Settecento attraverso casi di studio

 Link: doi.org/10.54103/qpeml.251
 ISBN online: 979-12-5510-305-9
 Pubblicato il 3/7/25
 370 pp.
 52€ (Print on demand)

Virna Brigatti, Antonio D'Ambrosio, Emma Garroni,
 Valeria Guarna, Andrea Palermitano (a cura di)

Edizioni d'autore nell'epoca
 della stampa tipografica

L'analisi della storia editoriale di un libro come fondamento dell'identità stilistica e culturale dell'autore

 Link: doi.org/10.54103/qpeml.250
 ISBN online: 979-12-5510-302-8
 Pubblicato il 30/6/25
 400 pp.
 58€ (Print on demand)

SCRITTI DI STORIA
HISTORICAL WRITINGS
ÉCRITS D'HISTOIRE

Scritti di storia - Historical Writings - Écrits d'histoire è la collana di studi del Dipartimento di Studi Storici. Accetta contributi dall'antichità ai giorni nostri che si distinguano per un tangibile apporto al dibattito scientifico nel settore degli studi storici: obiettivo della collana è la pubblicazione di opere che possano essere apprezzate da un ampio pubblico di storici e non solo da un pubblico settoriale

Massimo Baioni, Giulia Giannini,
Marta Luigina Mangini, Irene Piazzoni (a cura di)
Imagines. Usi e riusi di materiale visivo in
Europa dal Medioevo
all'Età contemporanea

Un volume collettaneo dedicato al crescente ruolo della cultura visuale nello studio della storia

 Link: doi.org/10.54103/scrittidistoria.238
ISBN online: 979-12-5510-265-6
Pubblicato il 6/5/25
234 pp.
28€ (Print on demand)

Matteo Enrico Casati

«Nell'interesse dell'Augustissima Casa»: Asburgo,
Lombardia austriaca e feudi
imperiali nell'età delle riforme

La Lombardia austriaca nel secolo delle riforme: lotta al banditismo e uniformazione territoriale nei territori imperiali in Italia

 Link: doi.org/10.54103/scrittidistoria.252
ISBN online: 979-12-5510-309-7
Pubblicato il 30/6/25
350 pp.
39€ (Print on demand)

Marco Francalanci

La città e le leggi. Gride manoscritte e a stampa nella Milano del Cinquecento

Diffusione, pubblicazione e principali attori della produzione delle gride nella Milano del XVI secolo

🔗 Link: doi.org/10.54103/scrittistoria.170

ISBN online: 979-12-5510-159-8

Pubblicato il 28/8/24

275 pp.

39€ (Print on demand)

Miriam Franchella

Purché se ne parli. Tranquillanti e pubblicità in Italia negli anni cinquanta

L'introduzione dei tranquillanti in Italia, tra pubblicità e dibattiti

🔗 Link: doi.org/10.54103/scrittistoria.247

ISBN online: 979-12-5510-288-5

Pubblicato il 20/6/25

118 pp.

28€ (Print on demand)

Laura Mecella, Marco Cuzzi, Paolo Zanini (a cura di)
 Letture dell'antico, mito di Roma e retoriche antisemite in epoca fascista

Mito di Roma, legittimazione attraverso l'antichità e distorsione della storia: il mondo antico nella propaganda fascista per le leggi razziali

 Link: doi.org/10.54103/scrittidistoria.176
 ISBN online: 979-12-5510-144-4
 Pubblicato il 6/5/25
 348 pp.
 28€ (Print on demand)

Lorenzo Meli

Lorenzo Natali e la politica comunitaria: L'“altra Italia” in Europa (1977-1988)

La prima biografia di uno dei protagonisti dimenticati del processo di creazione dell'Unione europea

 Link: doi.org/10.54103/scrittidistoria.156
 ISBN online: 979-12-5510-130-7
 Pubblicato il 2/4/24
 187 pp.
 24€ (Print on demand)

Paolo Zanini, Fabio Guidali (a cura di)

La questione settentrionale nella crisi della “prima Repubblica”. Politica, cultura, società

Il ruolo della questione settentrionale nella nascita della Lega Nord e nella caduta della Prima Repubblica

🔗 Link: doi.org/10.54103/scrittidistoria.205

ISBN online: 979-12-5510-221-2

Pubblicato il 28/2/25

283 pp.

28€ (Print on demand)

Studi Italo-Brasiliani di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale

La Collana “Studi italo-brasiliani di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Estudos italo-brasileiros de Direito do Trabalho e da Previdência Social” è stata istituita nel 2021 mediante Accordo di Cooperazione Accademica tra l’Academia Brasileira de Direito do Trabalho e l’Università degli Studi di Milano, e ha la finalità di sviluppare la cooperazione scientifica tra l’Università degli Studi di Milano e ABDT, ospitando volumi dedicati allo studio comparato del diritto del lavoro e/o della previdenza sociale italiani e/o brasiliani

Giuseppe Ludovico, Fernando Fita Ortega,
Thereza Christina Nahas (a cura di)

Nuove tecnologie e diritto del lavoro. Un'analisi comparata degli ordinamenti italiano, spagnolo e brasiliano

Una compiuta analisi dei cambiamenti portati dalle nuove tecnologie sul diritto del lavoro nell'ambito degli ordinamenti giuridici di Italia, Spagna e Brasile in modo da permettere un confronto

 Link: doi.org/10.13130/sdlps.39

ISBN online: 978-12-80325-16-7

Pubblicato il 17/5/25
368 pp.

24€ (Print on demand)

Giuseppe Ludovico, Lucio Imberti, Gilberto Stürmer,
Thereza Christina Nahas (a cura di)

Il diritto sindacale nel sistema giuridico italiano e brasiliano

Il volume, sulla base di un'approfondita analisi comparatistica dei diversi aspetti del diritto sindacale, indaga le profonde differenze che intercorrono tra la disciplina italiana e l'ordinamento brasiliano

 Link: doi.org/10.54103/sdlps.262

ISBN online: 979-12-5510-341-7

Pubblicato il 2/4/24

390 pp.

24€ (Print on demand)

Giuseppe Ludovico, Alberto Levi, Luciano Dorea
Martinez Carreiro, Thereza Christina Nahas (a cura di)

I contratti di lavoro flessibile negli ordinamenti italiano e brasiliano

Le discipline dei contratti di lavoro flessibile in Italia e in Brasile: un'analisi e un confronto

 Link: doi.org/10.54103/sdlps.148

ISBN online: 979-12-5510-073-7

Pubblicato il 2/4/24

319 pp.

24€ (Print on demand)

Giuseppe Ludovico, Thereza Christina Nahas (a cura di) Diritti fondamentali, lavoro e nuove tecnologie

L'impatto delle profonde trasformazioni tecnologiche sul diritto del lavoro e sui diritti fondamentali della persona in cinque ordinamenti giuridici: Brasile, Portogallo, Spagna, Uruguay e Italia

 Link: doi.org/10.54103/sdlps.244

ISBN online: 979-12-5510-279-3

Pubblicato il 23/5/25

268 pp.

24€ (Print on demand)

Studi teatrali

La collana “Studi Teatrali” si propone di offrire uno spazio per pubblicare gli esiti di ricerche e riflessioni scientifiche su fenomeni e personalità artistiche dello spettacolo dal vivo dei secoli passati così come del presente, mettendo in evidenza le peculiarità e i processi di continuità/discontinuità delle prassi sceniche

Cecilia Carponi, Livia Cavaglieri, Giada Cipollone,
Fabrizio Fiaschini, Stefania Onesti, Aldo Roma,
Simona Scattina (a cura di)

Nuovi crocevia per lo spettacolo: linee di ricerca e generazioni a confronto

Il volume offre una riflessione sullo stato attuale delle discipline dello spettacolo e mette in luce i percorsi di ricercatrici e ricercatori emergenti

 Link: doi.org/10.54103/st.256

ISBN online: 979-12-5510-317-2

Pubblicato il 7/11/25

572 pp.

28€ (Print on demand)

Mariacristina Cavecchi, Margaret Rose (a cura di) Romeo Montague Behind Bars: A Shakespeare Prison Theatre Workshop

Shakespeare e i ragazzi dell'Istituto penale minorile "Cesare Beccaria": storia di un progetto di prison theatre

 Link: doi.org/10.54103/st.227

ISBN online: 979-12-5510-256-4

Pubblicato il 1/7/25

255 pp.

36€ (Print on demand)

TARQUINIA

TARCHNA

La Collana, fondata nel 1997 e pubblicata da MUP dal 2022, è rivolta principalmente a aspetti e temi che coinvolgono Tarquinia e raccoglie linee di ricerca diversificate e interdisciplinari, derivate dallo studio diretto dei materiali, dalla piccola scala dei vasi alla media delle strutture alla grande del territorio e del paesaggio

Giovanna Bagnasco Gianni (a cura di)

40 anni di scavi, ricerche e attività dell'Università degli Studi di Milano a Tarquinia

Gli scavi dell'Università di Milano a Tarquinia: ricerca scientifica, tutela del paesaggio culturale e collaborazione tra discipline diverse

 Link: doi.org/10.54103/tarchna.191

ISBN online: 979-12-5510-169-7

Pubblicato il 30/8/24

203 pp.

49€ (Print on demand)

Matilde Marzullo, Andrea Garzulino

Tracing spaces at the Ara della Regina sanctuary of Tarquinia.

Lo studio del sito della città di Tarquinia, effettuato tramite l'ausilio di discipline che vanno dall'archeologia alle scienze della natura

 Link: doi.org/10.54103/tarchna.99

ISBN online: 979-12-5510-000-3

Pubblicato il 23/3/23

100 pp.

18€ (Print on demand)

La collana “Texturas” intende offrire uno spazio di ricerca sui rapporti tra il mondo italiano, l’Europa e l’America latina, intrecciati dai fili di molteplici trame di scambio culturale e di esperienza storica dal respiro plurisecolare.

Gli scenari che “Texturas” si propone di indagare sono quelli dei patrimoni culturali condivisi e in contatto, elaborati grazie alle interazioni fra individui e collettività in movimento

Alberto del Castillo Troncoso, Maria Matilde Benzoni
 Le donne di X'oyep. Fotografia, storia, memoria

Un'incisiva analisi storico-culturale di una potente fotografia di Pedro Valtierra, scattata all'inizio del 1998 nel Chiapas della resistenza indigena e zapatista

🔗 Link: doi.org/10.54103/texturas.55
 ISBN online: 979-12-5510-081-2
 Pubblicato il 16/11/23
 166 pp.

Simone Ferrari, Diego Alexander Vélez Quiroz (a cura di)
 Narrar la guerra | pensar la paz: Relatos, retratos y redes culturales entre Colombia e Italia

Il libro esplora i molteplici legami tra Colombia e Italia a partire dalla riflessione su temi chiave della realtà colombiana: il conflitto armato, la storia politica, la produzione letteraria e la complessità del suo tessuto sociale

🔗 Link: doi.org/10.54103/tarchna.99
 ISBN online: 979-12-5510-269-4
 Pubblicato il 23/3/23
 100 pp.
 18€ (Print on demand)

Simone Ferrari, Emanuele Leonardi (a cura di)
**Rutas Atlánticas. Redes narrativas entre
América Latina y Europa**

Quarantatrè saggi per esplorare le relazioni tra America latina ed Europa, tra letteratura, film, arte e musica. Saggi in spagnolo e italiano

🔗 Link: doi.org/10.13130/texturas.59

ISBN online: 979-12-80325-30-3

Pubblicato il 6/7/21

699 pp.

Umanizzazione delle cure in terapia intensiva

L'umanizzazione delle cure in Terapia Intensiva è un insieme di misure volte a migliorare la guarigione e il benessere dei pazienti critici, che pongono la priorità sul comfort e la dignità dei pazienti durante la loro degenza in rianimazione.

Queste misure comprendono il trattamento medico, ed includono anche il supporto emotivo e psicologico, la comunicazione efficace, la gestione del dolore e il coinvolgimento della famiglia: la collana (ora cessata) si propone di fornire strumenti per queste esigenze

Stefania Anania, Silvia Del Negro, Carlotta Moreschi
Tommy e Nonno Orsone

«Il nonno si trova in Terapia Intensiva, in una stanza che sembra quasi un'astronave»
«Un'astronave??!!»

Un piccolo libro illustrato per accompagnare i bimbi dai tre ai sei anni nella difficile esperienza di una visita ad una persona cara ricoverata in Terapia Intensiva

Link: doi.org/10.54103/intensiva.126
ISBN online: 979-12-5510-046-1
Pubblicato il 12/7/23
21 pp.

Giulia Lamiani, Michela Maxia
La caverna nel bosco

Papà cosa è successo?» chiese Leo con un filo di voce «Perché la mamma non è qui con noi?»

Un piccolo libro illustrato per aiutare i bambini dai sei ai dieci anni ad affrontare la visita ad una persona cara in Terapia Intensiva

Link: doi.org/10.54103/milanoup.61
ISBN online: 979-12-80325-38-9
Pubblicato il 26/11/21
28 pp.
15€ (Print on demand)

Giulia Lamiani, Michela Maxia, Stefano Iodice,
Giovanni Mistraretti

Quando tocca a te: una guida per adolescenti che hanno un familiare in Terapia Intensiva

Parole efficaci per sentirsi meno soli in un momento doloroso. Per ragazzi dai 14 ai 17 anni

Link: doi.org/10.54103/intensiva.135

Pubblicato il 15/5/23

11 pp.

Michela Maxia, Giulia Lamiani

Il viaggio

«Qui si trovano le persone che combattono i loro mali»

«Ma quello è mio padre!»

Un testo a fumetti per aiutare i ragazzi che hanno una persona cara nel reparto di Terapia Intensiva

🔗 Link: doi.org/10.54103/milanoup.79

ISBN online: 979-12-80325-51-8

Pubblicato il 7/4/22

36 pp.

La Collana Unimi Connect – Universo Terza Missione, lanciata nel 2022 da University Press, si propone di valorizzare le numerose e diversificate attività dell’Università di Milano che esulano dai due pilastri della didattica e della ricerca: un ampio ventaglio di progetti che mettono a disposizione energie, conoscenze e risorse a beneficio della società nel suo insieme

Luca Carra, Natalia Milazzo, Sergio Cima,
Massimo Bianchi, Marco Mori

Sostenibilità, diritti, innovazione sociale

14 progetti della Terza Missione dell'Università degli Studi di Milano, che riguardano il campo dell'inclusione sociale, della sostenibilità e dei diritti

 Link: doi.org/10.54103/milanoup.101
ISBN online: 979-12-5510-007-2
Pubblicato il 17/11/22
141 pp.
18€ (Print on demand)

Natalia Milazzo, Luca Carra, Massimo Bianchi (a cura di)
Nuovi modi di condividere il sapere

I racconti di 12 progetti, per mostrare che la conoscenza può essere un formidabile motore di innovazione sociale quando è condivisa con la società

 Link: doi.org/10.54103/unimiconnect.131
Pubblicato il 21/9/23
127 pp.
18€ (Print on demand)

I “Discussion Papers” promossi dal Gruppo di progetto UNIMI₂₀₄₀ costituiscono la prima collana della Milano University Press (ora cessata), e sono nati per ospitare il più ampio dibattito possibile sul futuro dell’università italiana. La collana raccoglie i risultati dei lavori del Gruppo, istituito nel 2019 con il compito di stimolare la comunità accademica a riflettere sulle tendenze recenti e sulle sfide future che attendono gli Atenei, con particolare attenzione ai cambiamenti in atto nei sistemi universitari europei

Maria Pia Abbraccio, Alberto Mantovani,
Marino Regini, Ferruccio Resta

Come migliorare l'attrattività del sistema Italia per gli scienziati

Un programma per favorire il “rientro dei cervelli” e rendere le nostre università attrattive a livello internazionale

 Link: doi.org/10.13130/unimi2040.53
ISBN online: 979-12-80325-14-3
Pubblicato il 11/5/21
58 pp.

Gabriele Ballarino, Alberto Felice De Toni, Marino Regini
La riorganizzazione del dottorato di ricerca fra
accademia e mercato

In che modo può essere ripensata la struttura stessa del percorso dottorale, in relazione alla maturazione delle nuove esigenze formative e di innovazione accademiche?

 Link: doi.org/10.13130/unimi2040.37
ISBN online: 979-12-80325-02-0
Pubblicato il 27/1/21
73 pp.

Roberto Cingolani, Riccardo Pietrabissa,
Francesco Ramella, Angelo Riccaboni

La cooperazione università-imprese per far crescere un sistema nazionale dell'innovazione

Il miglioramento della cooperazione fra università e imprese può favorire lo sviluppo di un sistema nazionale dell'innovazione anche in Italia

 Link: doi.org/10.13130/unimi2040.51

ISBN online: 979-12-80325-05-1

Pubblicato il 23/3/21

46 pp.

Andrea Gavosto, Manuela Ghizzoni, Alessandro Mele,
Luciano Modica, Francesco Pastore

L'assenza di un canale di formazione terziaria professionalizzante in Italia: come porvi rimedio?

Progetti per espandere in modo consistente
il canale professionalizzante dell'istruzione
terziaria

 Link: doi.org/10.13130/unimi2040.29

ISBN online: 979-12-80325-06-8

Pubblicato il 21/12/20

72 pp.

Rebecca Ghio, Manuela Ghizzoni, Federica Laudisa,
Luciano Modica

Come costruire un sistema di “diritto alle competenze” efficace e mirato a diversi tipi di destinatari?

La creazione di un sistema formativo integrato e flessibile, mirato alla crescita culturale, professionale e civile dei suoi studenti

 Link: doi.org/10.19130/unimi2040.47
ISBN online: 979-12-80325-09-9
Pubblicato il 26/2/21
80 pp.

Marino Regini

Il futuro della governance universitaria

L'obiettivo di queste riflessioni è quello di sollecitare un confronto sui problemi della governance universitaria, per porre i fondamenti della discussione sul suo futuro

 Link: doi.org/10.19130/unimi2040.13
ISBN online: 979-12-80325-00-6
Pubblicato il 16/11/20
33 pp.

Marino Regini, Rebecca Ghio

Quale università dopo il PNRR?

Un'analisi delle carenze dell'università italiana e degli effetti potenziali del PNRR su di esse

🔗 Link: doi.org/10.54103/unimi2040.103
 ISBN online: 979-12-5510-010-2
 Pubblicato il 5/12/22
 337 pp.

Marino Regini, Gaetano Manfredi, Gianfranco Viesti
 Scenari socio-economici del post-Covid: quale
 impatto sull'università?

Le conseguenze socio-economiche della
 pandemia e il loro impatto sull'università:
 ipotesi di obiettivi strategici di riforma

🔗 Link: doi.org/10.13130/unimi2040.21
 ISBN online: 979-12-80325-04-4
 Pubblicato il 2/12/20
 55 pp.

Raffaella Sadun, Ruggero Cesaria, Gianfranco Rebor
Formazione permanente e riqualificazione degli
adulti: quale ruolo per l'università?

Istruzione permanente, costruzione di *soft skills*, aggiornamento scientifico e professionale: il ruolo delle università in un contesto complesso

 Link: doi.org/10.13130/unimi2040.63
ISBN online: 979-12-80325-36-5
Pubblicato il 13/10/21
29 pp.

